

Обновление политических элит

Лебедев Артур Николаевич, доктор биологических наук, профессор, действительный член Российской Академии Естественных Наук (РАЕН), секция геополитики и безопасности, главный научный сотрудник
Институт психологии Российской Академии Наук (г. Москва)

Загнивание политических элит тревожит человечество. В.Б. Швырков [1, с. 148] назвал причину загнивания: “Родственный и взаимный альтруизм приводит в элиту самых разных людей, и она становится паразитической.... Когда такой отбор определяется самой элитой, её представители делают даже хуже средних членов общества. Это, в конце концов, приводит к социальному взрыву и смене состава элит”. Что же делать? Отвечает нейронаука.

Доказано, что волны электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и связанные с ними пачки нейронных импульсов адекватно отражают многие психологические показатели [3-9, 14-16]. Нелинейное дифференциальное уравнение [7] с запаздывающим аргументом объясняет происхождение волн ЭЭГ и другие особенности жизнедеятельности нервных клеток. Рассмотрим детали.

1. Любые клетки, нейроны в частности, - мельчайшие единицы живой материи. По мере увеличения массы любой клетки, соотношение между объемом клетки и размером её поверхности нелинейно возрастает. Обмен содержимого клетки с окружающей средой затрудняется и клетка разваливается. Осколки клетки, восстанавливая свою мембрану, становятся новорожденными клетками.

2. Нейроны происходят из самых быстро делящихся клеток наружного зародышевого листка. Разрыву клеточной мембраны предшествует перепад электрических зарядов внутри и снаружи клетки. Нейронные импульсы способствуют удалению шлаков из тела нейрона. Мембрана сохраняется. Деление клетки отодвигается. Генерируя импульсы, т.е. регулярно очищая себя, каждый нейрон способен жить без деления многие десятки лет.

3. Поскольку все нейроны родом из наружного зародышевого листка, разнообразные перемены в окружающей среде способны влиять на генерацию нервных импульсов. К тому же нейроны остаются связанными друг с другом от рождения и также способны влиять друг на друга своими импульсами через синапсы. Появляются пачки нейронных импульсов и пакеты волн, т.е. коды нейронных букв и слов. Содержимое нашего внутреннего мира закодировано именно волнами. Так утверждал впервые вслед за открытиями Ньютона его соотечественник Дэвид Гартли [1].

4. Из множества ансамблей, т.е. из множества групп согласованно пульсирующих нейронов, неизбежно образуются многоэтажные нейронные пирамиды [3]. В этом суть дела. Отныне множество новых простых законов психологии [3, 4, 5, 9] выводится чисто аналитически, дедуктивно с учетом всего двух нейронных констант, а именно, самой мощной частоты альфа-ритма ($F=10$ Гц) и

ступенчатой разности между двумя соседними доминирующими частотами альфа-ритма ($R=0.1$), взятой по отношению к их среднему значению. Таковы константы Г. Бергера (F) и моего учителя М.Н. Ливанова (R) [9, с. 276-282]. Оба исследователя были первыми из тех, кто выявил указанные нейронные константы.

5. Для примера приведем две формулы. Время, требуемое для принятия одного решения из многих (A) альтернатив рассчитывается по формуле $t(A)=0.5/(F^*R)*((1-(1-R)/A)**2)$. Здесь и ниже звездочка - знак умножения, двойная звездочка - знак возведения в степень. Такова первая формула. Известная формула С. Стивенса позволяет рассчитывать интенсивность ощущения, вызванного светом, звуком или иным стимулом, как степенную функцию физического значения интенсивности (I) стимула. Точность расчетов существенно повышается, если показатель степени (n) рассчитывается по нашей формуле $n=\ln(T_{\max}/T_{\min})/\ln(I_{\max}/I_{\min})$, в которой \ln - знак логарифма, а индексы (\min) и (\max) соответствуют наименьшей (\min) и наибольшей (\max) интенсивностям стимулов. Задержки восприятия вычисляются по двум константам $T_{\max}=1/(R^*F)$ и $T_{\min}=(R/F)/2$. Нейронные константы (R , F) обеспечивают высокую точность расчетов множества психологических показателей [3-9, 14] в сфере нейронауки.

Вскрытые циклические особенности взаимосвязи нейронов открывают вместе с тем возможность решения множества острых социальных проблем, тревожащих в наши дни человечество [8, 15, 16, 17]. Простейшим нейронным ячейкам во многом подобны обычные семьи дружески взаимосвязанных людей. Можно ли из небольших ячеек, подобных семейным, создавать гигантские нейроноподобные пирамиды? Цель простая - обеспечить мирную жизнь человечества без массовых кровопролитий и прочих глобальных бедствий, творимых руками человека. Таков главный замысел нашей разработки.

Рассмотрим новую структуру власти сначала в виде первой гигантской государственной пирамиды, создаваемой всегда снизу. Пусть повсюду добровольно объединяются всего по несколько человек в каждой своей первичной ячейке. Например, от 5 до 15 сотрудников, однопартийцев, соседей по дому, родственников или даже просто знакомых. Собравшись после собеседования каждый на отдельном листочке записывает двух-трех кандидатов на пост лидера своей ячейки, включая, возможно, самого себя. Все листочки собираются тотчас же. Открыто все вместе подсчитывают, кто же упоминается в них чаще всех. Это и есть лидер ячейки, разумеется, с его согласия, обязанный во всем помогать членам своей ячейки. В случае

равенства голосов за каждого из двух и более возможных лидеров бросается жребий. Далее лидеры первичных ячеек объединяются вновь добровольно в течение месяца во вторичные ячейки также из 5-15 человек. И снова подобным же образом лидеры вторичных ячеек объединяются вновь в небольшие ячейки, создавая следующий, т.е. третий этаж пирамиды. Каждый член третичной ячейки продолжает руководить своей вторичной ячейкой, избравшей его на предыдущем этапе. Более высокие этажи пирамиды формируются на последующих этапах той же самой избирательной кампании. Интервалы между этапами, например, длительностью в один месяц, устанавливаются заранее на старте избирательной кампании. Каждый выборщик на каждом этапе состоит только в одной ячейке. Это закон. В финале получается многоэтажная государственная пирамида с единственным лидером на её вершине [3, с.132-138].

Каждая ячейка в пирамиде может существовать долгие годы, принимая между выборами в свой состав новых своих членов. При этом кто-то может выходить из состава своей ячейки и переходить добровольно в другую ячейку обязательно на том же самом этаже пирамиды, разумеется, между выборами. Такова первая государственная пирамида. Назовём её пирамидой выборщиков. В любой ячейке её участники выбирают лидера своей ячейки всегда открыто, глаза в глаза, учитывая его нравственность, совесть, деловые и прочие качества. Каждый лидер обязан помогать во всём членам своей ячейки. Труд лидеров любых ячеек оплачивается ежемесячно государством в определенном размере, например, в размере минимальной государственной зарплаты [8, с. 405].

Опыт подобных выборов, т.е. всегда снизу, известен в истории человечества [3, с. 169]. В итоге небольшая цепочка из нескольких избранных на разных этажах лидеров (до 10 человек, считая по вертикали) обеспечит быстрое согласованное решение любой проблемы в любом государстве. Нужда в майданах, митингах, взяточничестве отпадает. Каждое государство превращается плавно, добровольно и безболезненно в одну гигантскую семью, т.е. в пирамиду всех выборщиков, подобную нейронным пирамидам. Всё удивительно просто. Например, для России с её 140-миллионным населением достаточно восьмиэтажной пирамиды. На её вершине - победитель (главный помощник президента страны), избранный глаза в глаза всего-то 80-ью своими избирателями (примерно по 10 человек на каждом этаже первой государственной пирамиды). Он же становится кандидатом в президенты страны на дальнейших очередных всенародных выборах президента. В итоге исключаются острые конфликты и прочие беды нашего времени [3, с. 132-193]. Рассмотрим теперь решение главной проблемы человечества.

Мировая международная пирамида власти

Президенты разных государств по нашему проекту также добровольно объединяются в небольшие ячейки, например, каждая всего из 3-5 человек вместо обычных 5-15 (см. выше). Единственный мировой лидер в составе единой

мировой пирамиды избирается на определенный срок, например, на четыре года. Вовсе не обязательно, что мировым лидером окажется президент самого мощного государства. В любой ячейке, мировой или государственной, при равенстве голосов 'за' и 'против' по любому поводу лидер этой ячейки обращается за помощью на более высокий этаж пирамиды. На вершине мировой пирамиды решение лидера в случае равенства голосов окончательное. В этом суть. Потребность в кровавых мировых и в современных гибридных войнах исчезает. Любому её зачинщику становится невыгодно противопоставлять себя всему остальному человечеству, объединенному в гигантскую мировую пирамиду. Даже самая сложная мировая проблема всегда находит свое мирное решение.

Властные государственные пирамиды.

Вернемся к государственным проблемам. В каждом государстве сохраняются привычные всем пирамиды управленцев. Назовём их властными государственными пирамидами второго рода в отличие от государственных пирамид первого рода (см. выше). Такие пирамиды создаются, как правило, сверху. Например, когда-то президент Германии Пауль фон Гинденбург, поддавшись уговорам, назначил именно сверху 30 января 1933 года рейхсканцлером Германии Адольфа Гитлера [2, с. 204]. Властные пирамиды, создаваемые сверху, можно назвать пирамидами номенклатуры. Однако отныне повсюду в привычный всем механизм формирования сверху властных пирамид вводится единственная поправка, упрощающая и одновременно облегчающая любому руководителю в существующих пирамидах процедуру подбора своих кадров. А именно, каждый специалист может назначаться отныне на свою должность сверху с учетом номера этажа, до которого он сумел подняться снизу самостоятельно в первой пирамиде. Из лидеров, занимающих высокие позиции в пирамиде выборщиков, намного проще формировать нужные обществу советы, президиумы, комитеты, комиссии и прочие известные коллективные органы управления.

Обе гигантские государственные пирамиды власти, создаваемые отныне порознь сверху и снизу, мирно взаимодействуют. Иного не дано. Это главное. Навсегда отпадает потребность в насильственных переменах власти. Каждый запрос снизу из любой ячейки с какими-то пожеланиями, предложениями, просьбами всегда быстро достигает своего конкретного полномочного адресата, размещенного на соответствующем этаже вертикали власти во второй пирамиде. Современные информационные технологии легко обеспечивают желанную связь [8, с. 402-407]. Именно поэтому нужда в коллективных протестах, майданах и революциях исчезает. Всё становится абсолютно прозрачным. Коррупция, взяточничество, терроризм и прочие неурядицы перестают быть выгодными кому-либо. Существующее глубокое загнивание элит из массы назначенцев сверху отныне предотвращается. Власть остаётся в руках элиты, не

только правящей, но и переизбираемой снизу в рамках первой государственной пирамиды.

Интересно взглянуть на психологические портреты политических лидеров, назначаемых традиционно сверху. Документально наиболее обоснованы психологические портреты Гитлера и преданного ему Геббельса. «Гитлер откровенно заявлял в узком кругу “Должны же люди, пришедшие к власти, получить от этого что-то для себя”. Поощряя пороки, низменные интересы и инстинкты тех, в ком он был заинтересован, и ограждая их от наказания, Гитлер тесно связывал их судьбу со своей, ставил их в ещё большую зависимость от себя» [10, с. 212].

Известны также слова Геббельса, обращенные к его собственному врачу: «Доктор, я Вам буду очень благодарен, если Вы поможете моей жене умертвить детей» [10, с. 86]. В итоге шестеро детей Геббельса были убиты в один день друг за другом собственной рукой своей родной мамы по распоряжению своего отца. Такими были лидеры на вершине пирамиды власти, созданной сверху Гитлером.

Два разных лидера, Гитлер в Германии и Сталин в СССР, очень жестко чистили свои властные пирамиды именно сверху. Не помогло. После военного краха гитлеровской Германии мирно развалился могучий Советский Союз. Лишь те государства и прочие крупные объединения, в которых остались хотя бы элементы пошаговой процедуры выборов снизу, продолжают существовать сотни лет. Новая простая технология глобальных пошаговых выборов снизу способна спасти человечество от самоуничтожения, организованного загнивающей элитой. Почему же загнивают современные элиты? Какие важные особенности своих назначенцев ценят выше всего государственные лидеры? Известно мнение президента США Линдона Джонсона, пошутившего однажды так: “Мне нужна не верность вообще. Мне нужна такая верность, когда целуют мой зад при полном освещении и восклицают – пахнет как роза” [12, с. 13]. В.В. Путин, стартуя, дважды с интервалом в один год подчеркивал, что он ценит выше всего профессионализм и порядочность своих сотрудников [3, с. 200, с.208]. Новая технология пошаговых выборов снизу нацелена на учет порядочности и профессионализма выбираемых лидеров. Продвижение снизу в первой пирамиде

связано больше всего с порядочностью, а во второй государственной пирамиде также и с профессионализмом назначаемых сверху лидеров.

Предлагаемый пошаговый способ формирования политических элит снизу исключает к тому же гибельную обработку сознания людей средствами массовой информации. Примером обработки служат бывшие поучения Гитлера, как надо вести себя с русскими: “Никаких печатных изданий. Самые простые радиопередачи. Надо отучить их мыслить. В каждой деревне, на площади – столб с громкоговорителем, чтобы сообщать новости и развлекать слушателей. Да, развлекать и отвлекать от попыток приобретения политических, научных и вообще каких-либо знаний. По радио должно передаваться как можно больше простой, ритмичной и весёлой музыки. Она бодрит и повышает трудоспособность” [2, с. 249]. Финал известен.

Заключение

Итак, очевидно, что если все народы мира в наши дни не сплотятся в одну семью, то человечество быстро приблизится к своему печальному будущему. Такой исход был предсказан в старинном церковном гимне: “День гнева, этот день испепелит мир... Dies irae, dies illa solvet saeculum in favilla” [13, s.128].

Новая методика прозрачного пошагового формирования политических элит снизу становится все более привлекательной. Приведу цитату из недавней статьи Татьяны Воеводиной “Конституционные мечтания 2020” в газете “Завтра” (март, 2020 г. №10 (1368), стр. 5): “Выборы должны быть ступенчатыми: непосредственно граждане избирают только на самом нижнем уровне. А дальше – избирают те, кто избран на предыдущем уровне. Люди высказываются в пределах своего кругозора и компетентности. Сегодня этого нет и близко”.

Пришла пора восстановить повсюду старинную, по сути, технологию мирного плавного обновления снизу всевозможных элит, прежде всего политических. Наша цель – объединение всех народов в одну семью, подобную гигантской семье всех нейронов человеческого мозга. В этом суть национальной идеи России и, очевидно, любого народа мира. Иначе скорая гибель человечества.

Дай Бог, чтобы нашлась более эффективная технология мирного превращения человечества в братскую семью всех народов. Предлагаю обсудить любые возможные варианты искомого решения.

Литература

1. Гартли Д. Размышления о человеке, его долге и упованиях. Английские материалисты 18-го века. М.: Изд. АПН СССР, 1967, с. 93–374.
2. Клинге А. Запрещённый Гитлер. Врага надо знать. Изд. Яуза-пресс, М., 2011.
3. Лебедев А.Н. Нейронаука и психология. Избранные труды. Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, Germany, 2016.
4. Лебедев А.Н. Кодирование информации в памяти когерентными волнами нейронной активности // Психофизиологические закономерности восприятия и памяти. Сборник статей. / Под ред. А.Н. Лебедева. Изд. Наука. Москва. 1985. С. 8–33.
5. Лебедев А.Н. Нейронный код // Психология Журнал Высшей школы экономики, 2004, Т. 1, № 3. С.18–36.
6. Лебедев А.Н. Оценка профессиональных и нравственных качеств личности методами нейробиологии // Творчество и развитие общества в XXI веке: взгляд науки философии и богословия. Сборник статей. / Под ред. А.В. Паршинцева, В.И. Немьченкова. Изд. Алетейя, СПб. 2017. С. 278–294.

7. Лебедев А.Н., Луцкий В.А. Ритмы электроэнцефалограммы – результат взаимосвязанных колебательных нейронных процессов // Биофизика, 1972. Т. 17, № 3. С. 556-558.
8. Лебедев А.Н., Луцкий В.А. Пирамиды политической власти // Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине: Сборник научных трудов VI Международной конференции. / Ред. О.Г. Берестнева, В.В. Спицын, А.И. Труфанов, Т.А. Гладкова; Томский политехнический университет Томск: Изд-во Томского политехнического университета. 2019, с. 402-407.
9. Ливанов М.Н. Пространственно-временная организация потенциалов и системная деятельность головного мозга. Избранные труды. М. Наука, 1989.
10. Ржевская Е.М. Берлин, май 1945: Записки военного переводчика. М. ТЕРРА- Книжный клуб. 2005.
11. Швырков В.Б. Введение в объективную психологию: Нейрональные основы психики. М.: Институт психологии РАН, 1995.
12. Яковлев Н.Н. ЦРУ против СССР. М. Изд. «Правда», 1985.
13. Goethe J.W. Faust. Eine Tragedie. Erster Teil. Verlag Phillip Reclam jun. Leipzig. GDR, 1967.
14. Lebedev A.N. The way from Weber's constant to laws of cognitive psychology. // Synergy, Syntropie, Nichtlineare Systems, Heft 6. Ernst Heinrich Weber. Verlag in Wissenschaftszentrum. Leipzig, 2000. P. 323-344.
15. Lebedev A. N., Lucky V.A. Three pyramids of political power // Polish journal of Science, 2019, vol. 2, № 13. P. 42-47.
16. Lebedev A.N., Lucky V.A. Piece Policy and Neuroscience: Materials of the International Conference "Scientific research of the SCO countries: synergy and integration". Reports in English (February 20, 2020. Beijing, PRC), ISBD 978- 5905695-90-2. Scientific Publishing House Infinity. 2020. Groups of authors. 2020. P. 42-51.
17. Lebedev A.N. Peaceful solution of acute political problems // Psychology Research, January 2021. Vol. 11, No. 1. P. 28-33. doi:10.17265/2159-5542/2021.01.001